

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA NO ESPAÇO
HOSPITALAR - MESTRADO PROFISSIONAL (PPGSTEH)**

**SITUAÇÃO - PROBLEMA DE CLIENTES COM INDICAÇÃO DE
CATETERISMO CARDÍACO: GUIA DE ORIENTAÇÕES DE
ENFERMAGEM NO PERÍODO PRÉ-PROCEDIMENTO**

Autores:

Bruna Dantas Diamante Aglio

Gisella de Carvalho Queluci

O produto técnico–tecnológico apresentado no presente documento é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso “Situação–Problema de Clientes com Indicação de Cateterismo Cardíaco: Guia de Orientações de Enfermagem no Período Pré–procedimento” (dissertação), apresentado e aprovado em 02/08/2024 como requisito para conclusão do curso de Mestrado Profissional do Programa de Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH/UNIRIO).

**RIO DE JANEIRO
2024**

**Bruna Dantas Diamante Aglio
Gisella de Carvalho Queluci**

CATETERISMO CARDÍACO

**1 Edição
2024**

**GUIA PARA
ENFERMEIROS**

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO	5
2- CATETERISMO CARDÍACO	6
3- APRESENTAÇÃO DA ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO GUIA DE ENFERMAGEM	8
4- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO - PROBLEMA.....	10
5- EXEMPLO DE UMA FORMULAÇÃO DE SITUAÇÃO - PROBLEMA	12
6- ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS	14
7- APRESENTAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA SITUAÇÃO - PROBLEMA	16
8- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE ENFERMAGEM PARA A ATUAÇÃO - PROBLEMA	18
8.1- ABORDAGEM DO ENFERMEIRO NA EXPLICAÇÃO DO CATETERISMO CARDÍACO PARA O CLIENTE.....	19
9- ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS.....	22
10- DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	26

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

SITUAÇÃO-PROBLEMA DE CLIENTES COM INDICAÇÃO AO
CATETERISMO CARDÍACO: Guia de orientações de enfermagem no
período pré-procedimento

RIO DE JANEIRO
2024

Apresentação

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e possuem uma alta expressividade, equivalendo ao dobro de mortes ocasionadas por todos os tipos de câncer reunidos, e de duas a três vezes a mais que todas as causas externas (acidentes e violência).

Devido a isto, o Cateterismo Cardíaco, tornou-se referência para o diagnóstico de doenças cardiovasculares. Logo, anualmente mais de 1,4 milhão de clientes no mundo são submetidos a este procedimento.

Diante da relevância deste assunto, este guia foi elaborado com o objetivo de abordar as principais orientações fornecidas pelos enfermeiros de Hemodinâmica para os clientes com indicação de cateterismo cardíaco, no período que antecede o procedimento.

Para atender a esta finalidade, foi implementada a Metodologia de Resolução de Situação - Problema, que é uma metodologia que proporciona a esses enfermeiros, prerrogativas para o desenvolvimento da aptidão de raciocínio, habilitando-os a combinar e sintetizar informações de forma autogerida. Assim, esses profissionais são capazes de agir de maneira proativa, a fim de atender as demandas de saúde emergidas por estes clientes.

Portanto, esta obra visa contribuir para o arsenal literário que contemple sobre esta temática.

Desejamos a todos, uma boa leitura.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e constituem um problema de saúde pública.

Neste sentido, podemos destacar o cateterismo cardíaco como um procedimento minimamente invasivo, capaz de auxiliar no diagnóstico das doenças cardiovasculares.

Assim, é notória a relevância da enfermagem, no que tange a prática de educação em saúde, onde se faz necessária a compreensão do enfermeiro acerca das situações-problemas as quais esse cliente se encontra, ou seja, necessidades específicas demandadas por cada cliente, tais como: as condições de vida, o apoio familiar, o conhecimento sobre as doenças cardiovasculares e a relevância da realização de um procedimento invasivo como o cateterismo cardíaco em seu contexto de vida.

**APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO
DO GUIA INTERATIVO DE ENFERMAGEM**

APRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO GUIA

Para a elaboração do guia, foram desenvolvidas 5 etapas distintas que se basearam na Metodologia de Resolução de Situação-Problema para clientes com indicação de cateterismo cardíaco.

Deste modo, para melhor compreensão, segue abaixo uma figura que contempla a descrição de todas as etapas.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE SITUAÇÃO-PROBLEMA

O cateterismo cardíaco, tornou-se comum entre os clientes portadores de doenças cardiovasculares. No entanto, uma parte considerável desta clientela, apresenta desinformação sobre o procedimento. Desse modo, a indicação de qualquer procedimento realizado a nível cardíaco pode ser compreendido pelo cliente como uma ameaça.

Portanto, é possível observar cotidianamente, clientes que comparecem no dia do procedimento com relatos de medo, ansiedade e com muitas dúvidas, que desencadeiam alterações psicológicas e fisiológicas. Fatos que evidenciam a carência e lacunas de informações pelas quais os profissionais de saúde que atuam em hemodinâmica devem estar atentos.

Tendo como base a Metodologia de Resolução de Situação - Problema, faz-se necessário, que o enfermeiro compreenda que na prática assistencial, é possível observar a articulação da diversidade com a singularidade, onde diferentes clientes com o mesmo diagnóstico médico manifestam aspectos distintos, e que, em cada caso, se caracteriza uma “situação-problema” particular, singularizada, e que poderá estar relacionada a fatores diversos como os de ordem pessoal, emocional, institucional, ambiental, entre outros.

CATETERISMO CARDÍACO

CATETERISMO CARDÍACO

PROCEDIMENTO

O cateterismo cardíaco é um procedimento capaz de identificar agravos cardiovasculares. Sua técnica consiste na realização de uma punção percutânea que possibilita a inserção de cateteres intravasculares e a administração de contraste.

Assim, com a utilização de um aparelho de Raio - X, é permitido suceder o estudo anatômico e fisiológico de estruturas do coração, identificando lesões obstrutivas.

INDICAÇÃO

O procedimento de cateterismo cardíaco está indicado para cliente com:

- Angina
- Achados relevantes em testes de isquemia miocárdica não invasivos
- Em casos de insuficiência cardíaca
- Fatores de risco para doença coronariana
- Sintomas de desconforto ou mesmo dor no peito
- Infarto agudo do miocárdio, entre outros.

ETAPA 01

**CONSTRUÇÃO DA SITUAÇÃO - PROBLEMA DE
CLIENTE COM INDICAÇÃO DE CATETERISMO
CARDÍACO**

EXEMPLO DE UMA SITUAÇÃO - PROBLEMA PARA O CLIENTE COM INDICAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO

Coleta de Dados

Nome: L.M.D, 65 anos, sexo feminino, casada, parda e aposentada.

- **Medicações em uso:** Losartana, Anlodipina e Rosuvastatina.
- **Indicação do procedimento:** DAC a esclarecer ?
- **Doença atual:** cliente com relatos de dor no peito a pequenos esforços, nas últimas três semanas, com piora do quadro clínico na última semana.
- **Doença progressa:** Hipertensão arterial, Diabetes e Dislipidemia.
- **Contexto familiar:** Cliente deu entrada na unidade de saúde acompanhada do esposo e do filho para realizar um cateterismo cardíaco previamente agendado. Em hipótese de internação a filha mais velha virá acompanhar a mãe.

Cenário/situação-problema:

Durante a admissão na sala de espera, a cliente interpela a enfermeira com as seguintes questões:

- Quanto tempo vai levar o procedimento? Pra que é mesmo esse exame?
- Dói muito? O corte é muito grande?
- Eu vou ser intubada? Vai poder me dar um remédio pra eu dormir? Eu não quero ver nada.
- O meu vizinho morreu fazendo esse exame
- Eu fico quanto tempo no CTI? Lá tem visita?
- Estou tão nervosa, eu só estou fazendo esse exame por causa da minha filha.
- Eu preciso tirar a roupa toda? O médico disse que seria pelo braço.
- Meu esposo podem entrar comigo?

Diante destas questões, a enfermeira solicita ao médico a administração de medicações ansiolíticas para a cliente antes do procedimento.

Saiba mais sobre a metodologia de situação-problema. Acesse o link:

ETAPA 02

**ELABORAÇÃO DAS PERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS
BASEADAS NA SITUAÇÃO - PROBLEMA**

IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE SITUAÇÃO - PROBLEMA

ELABORAÇÃO DE QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS A PARTIR DA SITUAÇÃO

- a) Fragilidade nas orientações de enfermagem: aspectos relacionados a própria relação de ajuda enfermeira- cliente

- b) Falta de orientação sobre o exame de cateterismo cardíaco ao cliente

- c) Avaliação de enfermagem prejudicada quanto à anamnese, e identificação de problemas de ordem emocional (exemplo: medo, angustia, ansiedade).

ETAPA 03

APRESENTAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA SITUAÇÃO - PROBLEMA

APRESENTAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA SITUAÇÃO-PROBLEMA DESCRITA

Despois da construção das questões problematizadoras, agora vamos apresentar os problemas identificados:

Tais problemas indicam a necessidade de maior compreensão do enfermeiro sobre a situação - problema do cliente para a implementação de estratégias educativas.

Após a apresentação dos problema identificados, seguiremos para a 4 etapa que é a discussão das soluções de enfermagem para a situação - problema.

ETAPA 04

**APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS
SOLUÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A
SITUAÇÃO - PROBLEMA**

CATETERISMO CARDÍACO

**SIGNIFICÂNCIA SIMBÓLICA DO
CORAÇÃO COMO O CENTRO DA VIDA**

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA COMPREENSÃO DO SIGNIFICADO DO CATETERISMO CARDÍACO PARA O CLIENTE

Tendo em vista que o coração é um órgão que abarca o significado simbólico de centro da vida, por vezes, a indicação de qualquer procedimento realizado a nível cardíaco representa, uma situação que envolve impacto emocional negativo, podendo em alguns casos cursar com medo, ansiedade e até depressão quando sujeitos a realização deste procedimento.

Logo, cabe aos profissionais de saúde, demonstrar especial atenção quanto a representatividade simbólica do coração, pois é através dela que os aspectos emocionais e culturais presentes nas doenças cardiovasculares podem ser mais bem compreendidas.

Assim, durante a admissão, o enfermeiro deve utilizar o emprego das estratégias educativas em saúde a partir de um plano educacional que contenha o planejamento e a organização de suas atividades, a fim de tomar uma atitude proativa frente as necessidades demandadas por cada cliente e família, assim, o enfermeiro estará auxiliando este cliente no enfrentamento de situações tidas como estressantes.

SAIBA MAIS SOBRE OS SENTIMENTOS REFERIDOS PELOS CLIENTES NO
CATETERISMO CARDÍACO. ACESSE O LINK:

ORIENTAÇÕES DO ENFERMEIRO SOBRE O PROCEDIMENTO PARA O CLIENTE QUE SERÁ SUBMETIDO AO CATETERISMO CARDÍACO

O Cateterismo cardíaco é um procedimento diagnóstico realizado toda vez que o cardiologista tem uma dúvida a respeito do quadro clínico do cliente ou mesmo deseja confirmar, o que exames anteriores relataram, um exemplo muito comum na prática clínica é a indicação do exame por consequência de uma cintilografia positiva para isquemia (lembrando que este exame tem uma margem de 30% de apresentar um resultado falso - positivo). Assim, o cateterismo cardíaco é o procedimento mais fidedigno para confirmação de alguma obstrução que possa estar ocasionando desconforto no peito, cansaço, entre outros.

Em caso de confirmação de alguma obstrução significativa (mais de 70%), a equipe multidisciplinar se reunirá para decidir sobre a melhor conduta, podendo ser: a realização de uma angioplastia (dependendo do caso esta poderá ser realizada em um momento oportuno), também poderá ser indicada a cirurgia cardíaca (a depender da idade do cliente e número de vasos comprometidos) ou apenas a indicação de tratamento conservador, entre outros.

COMUNICAÇÃO

Atenção enfermeiro!

Dentro desta temática, faz-se necessária a compreensão da comunicação, como um importante instrumento presente em todas as etapas da assistência, devendo o profissional estar atento as informações prestadas por este cliente seja pela comunicação verbal e não verbal como componentes básicos da sua assistência.

Orientação por escrito

É permitida a utilização de material educativo por escrito, como: folhetos explicativos, cartilhas e manuais com linguagens simples que facilitem a compreensão. Porém, é preciso que o enfermeiro esteja consciente de que somente as orientações escritas não são suficientes para a compreensão do procedimento, sendo necessário um recurso adicional para melhorar a orientação desses clientes.

PRÉ-PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO

ANAMNESE

- Durante a anamnese é importante saber se o cliente já realizou exame de cateterismo cardíaco anteriormente. Em caso positivo faz-se necessário saber qual foi a via de acesso. Este questionamento se torna pertinente por conta da técnica de Sones (por dissecação da artéria braquial), hoje obsoleta, mas, esta técnica pode prejudicar o acesso radial devido a formação de fibrose no local da cicatriz operatória.
- Realização de cirurgia cardíaca prévia ao cateterismo cardíaco. Para atender a esta clientela, o cardiologista intervencionista, terá que acessar por via femoral ou radial esquerda. (a omissão desta informação, pode gerar em um acesso extra para a realização do procedimento e maior chance de complicações).
- Atenção aos clientes nefropatas ou que fazem hemodiálise (agendar sessão posterior ao procedimento) pois o contraste é nefrotóxico.
- Clientes que fazem uso de Metiformina devem suspender por 48h por causa a interação com o contraste. Assim, também clientes que usam Marevan devem ter a medicação suspensa por 72 horas pelo risco de sangramento.

EXAME FÍSICO

- Peso e altura
- Frequência cardíaca
- Pressão Arterial
- Glicemia de jejum
- Teste de Allen - tem como objetivo de avaliar a circulação sanguínea na mão. A técnica consiste na compressão das artérias Ulnar e Radial por 10 segundos. Passado o tempo é feita a liberação de uma das artérias e é avaliado o tempo de enchimento ungueal, que deve ser menor que 5 segundos. Fazer isso com as duas artérias.
- Saturação de oxigênio em todos os membros

IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E /OU PSICOLÓGICAS

A falta de conhecimento prévio sobre o procedimento de cateterismo cardíaco pode acarretar em medo e ansiedade. Entretanto, é preciso que durante a assistência do enfermeiro haja a compreensão da situação-problema do cliente em sua totalidade. Para isso, as estratégias educativas, independentemente dos tipos de produtos técnicos desenvolvidos, precisam ser aplicadas através de estratégias que promovam maior interação enfermeiro-cliente no processo da relação de ajuda. As tecnologias educativas são ferramentas que, usadas pelo enfermeiro, poderão complementar a sua práxis.

É relevante o emprego de mais de uma ferramenta educativa para a orientação destes clientes, potencializando o número de informações transmitidas por diferentes fontes.

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS

Estratégias educativas

As tecnologias educativas são ferramentas que, usadas pelo enfermeiro, poderão complementar a sua assistência.

Desta forma, quando os clientes, recebem informações promovidas por diferentes fontes, são capazes de compreender melhor os fatores relacionados ao cateterismo cardíaco e bem como à dinâmica do serviço.

Ademais, a sala de espera é um espaço oportuno para a realização de ações educativas em saúde, e que por muitas vezes é subutilizado. Assim, é possível promover o contato direto do enfermeiro com o cliente, oportunizando formação de vínculos, que auxiliam o enfrentamento de situações desconfortáveis e temidas por estes clientes.

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS

Exemplos:

VÍDEO EDUCATIVO

O vídeo educativo, uma ferramenta que traz diversas vantagens para os clientes, favorecendo a assimilação dos conteúdos e também auxiliando o enfermeiro frente a grande demanda diária.

APLICATIVOS DE SOFTWARE

Uma outra forma de implementar as estratégias educativas, é a partir da utilização de software para reforçar o conhecimento e diminuir os níveis de ansiedade nos clientes que aguardam pela realização do procedimento.

MÚSICA

Também vem sendo empregada a utilização de música como estratégia intervenção como é o caso da Education and Music Intervention to Reduce Anxiety (EMIRA) que associa orientações perioperatórias e um musical (redução da sensação desagradável de desconforto emocional relacionada ao procedimento - MusiCure® & Peace).

Conheça alguns artigos sobre estratégias educativas. Acesse o link:

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES DO PROCEDIMENTO

Terminado o procedimento de cateterismo cardíaco, o cliente deverá aguardar na sala de espera pelo laudo e o CD com as imagens do procedimento. Se não houver obstruções ou caso de obstruções não significativas, o cliente será orientado a remarcar consulta com o cardiologista que o acompanha, para apresentar o resultado do procedimento. Assim, o médico terá indícios para redirecionar a conduta terapêutica ou mesmo realizar ajustes quanto a relação de medicamentos, a fim de proporcionar maior conforto ao cliente.

Diante da detecção de uma obstrução significativa e havendo concordância do cliente com a equipe, será programada a angioplastia. Desta forma, será realizado ajuste de medicações que são essenciais para a não obstrução do stent. Esse é o caso de antiagregante plaquetário (clopidogrel,brilinta, entre outros).

Caso a terapêutica escolhida tenha sido a intervenção cirúrgica, este cliente será conduzido para a consulta com o cardiologista e o mesmo fará a solicitação para a intervenção.

Deste modo, foram apresentadas em todas as etapas do cateterismo cardíaco, as principais orientações que deverão ser implementadas ao cliente com indicação deste procedimento, com o intuito de reduzir ou mesmo eliminar sentimentos negativos que possam gerar transtornos fisiológicos e/ ou psicológicos que resultem em complicações que comprometam a realização do procedimento.

CONCLUSÃO

Conclusão

A educação em saúde constitui um conjunto de práticas pedagógicas que envolvem conteúdos: técnicos, científicos e políticos de caráter participativo e independente. Visa potencializar a independência do cliente para atuar no enfrentamento de situações que afetem a sua qualidade de vida.

Dentro deste contexto, no que tange ao cateterismo cardíaco, ressalta-se que este se tornou comum entre os clientes portadores de doenças cardiovasculares, por auxiliar no prognóstico e na terapêutica. No entanto, uma parte considerável desta clientela, apresenta desinformação sobre o procedimento, podendo causar impacto emocional negativo nesses clientes.

Em virtude dessa complexidade das atividades exercidas no setor de Hemodinâmica, exige-se que o enfermeiro tenha conhecimentos, habilidades e atitudes, que abranjam diferentes manejos acerca das concepções do cuidado.

Assim, as tecnologias educativas são ferramentas que, usadas pelo enfermeiro, poderão não só complementar a sua práxis, mas também, promove a satisfação da equipe, visto que os clientes, após receberem informações promovidas pelos diferentes manejos de implementação de estratégias educativas, compreendem melhor os fatores relacionados ao cateterismo cardíaco, bem como à dinâmica do serviço.

Um outro ponto relevante é a recomendação do emprego de mais de uma ferramenta educativa para a orientação destes clientes, potencializando o número de informações transmitidas por diferentes fontes.

Desta maneira, almeja-se que este estudo contribua para o arsenal literário que contemple esta temática.

CONHEÇA OS AUTORES

BRUNA DANTAS DIAMANTE AGLIO

Enfermeira de Hemodinâmica desde 2009. Atualmente IT enfermeira do setor de Hemodinâmica – Hospital de Força Aérea do Galeão
Pós-graduação em Paciente crítico
Pós-graduação em Cardiologia
Pós-graduação em Hemodinâmica
Pós-graduação em docência e pesquisa para área da saúde

GISELLA DE CARVALHO QUELUCI

Coordenadora do Programa de Pós –Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar – PPGSTEH/UNIRIO.
Professora Associada do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professora da Universidade Federal Fluminense no período de 2006–2019. Doutorado e Mestrado em Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Pós –Doutorado em Epistemologia para Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Docente Colaborador do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – UFF (2011–2022). Docente Permanente do Programa de Pós–Graduação em Saúde e Tecnologias no Espaço Hospitalar /UNIRIO. Linha de Pesquisa: Formação Pedagógica e Cuidado de Enfermagem, SAE, em especial com uso de Metodologias Ativas no Processo ensino–aprendizagem. Membro do Grupo de Pesquisa : Formação Profissional e Qualificação: Educação e Saúde; Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de Enfermagem – GESAE- UFF. (CNPq), membro do Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Enfermagem Fundamental – NUPEEF/UNIRIO. Formação em Aromaterapia (PICs)

REFERÊNCIAS

[HTTP://WWW.CARDIOMETRO.COM.BR/](http://www.cardiometro.com.br/)

OPAS. DOENÇAS CARDIOVASCULARES. OPAS, [S.D.]. DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://WWW.PAHO.ORG/PT/TOPICOS/DOENCAS-CARDIOVASCULARES](https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-cardiovasculares) ACESSO:10/06/2024.

SALDAÑA, D. M. A.; ET AL. **CUIDADO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON ANSIEDAD QUE VA A SER SOMETIDO A CATETERISMO CARDÍACO.** REVISTA MEXICANA DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA 2012;20 (3): 112-116. DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://WWW.MEDIGRAPHIC.COM/PDFS/ENFE/EN-2012/EN123E.PDF](https://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2012/en123e.pdf). ACESSO: 10 /06/2024.

SANTOS, W.P; ET AL. **CONHECIMENTO E SENTIMENTOS DE PESSOAS PRÉ-PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO.** R PESQ CUID FUNDAM [INTERNET]. 2023 [ACESSO: 2024/06/09];16:E12263.DISPONÍVEL EM: [HTTPS://DOI.ORG/10.9789/2175-5361.RPCFO.V16.12263](https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v16.12263).

TEIXEIRA, T.R.F; AVILA, M.A.G.; BRAGA, E. M. **COMPREENSÃO DE PACIENTES ÀS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO CATETERISMO CARDÍACO: UMA PESQUISA QUALITATIVA.** COGITARE ENFERM. [INTERNET]. 2019. DOI:10.5380/CE. V. 2410.56604. DISPONÍVEL EM:
[HTTP://WWW.REVENF.BVS.BR/PDF/CE/V24/1414-8536-CE-24-E56604.PDF](http://www.revenf.bvs.br/pdf/ce/v24/1414-8536-ce-24-e56604.pdf) . ACESSO: 16/06/2024.

SANT'ANNA, R.M.D.; ESCUDEIRO, C. L.; CAMACHO, A.C.L.F. **CONHECIMENTOS E SENTIMENTOS DE USUÁRIOS SUBMETIDOS À CINEANGIOCORONARIOGRAFIA.** CIENC CUID SAÚDE. 2020;19:E50279. ISSN ON-LINE19847513. DOI:10.4025/CIENCCUIDSAUDE. V19I0.50279. DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://PERIODICOS.UEM.BR/OJS/INDEX.PHP/CIENCCUIDSAUDE/ARTICLE/VIEW/50279/751375150550](https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ciencuidsaude/article/view/50279/751375150550) ACESSO: 14/06/2024.

QUELUCI, G.D.C. **SITUAÇÕES-PROBLEMA DE CLIENTES HOSPITALIZADOS: UM ESTUDO BASEADO EM GRAUS DE COMPLEXIDADE NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM.** DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://APP.UFF.BR/RIUFF/HANDLE/1/12572](https://app.uff.br/riuff/handle/1/12572) ACESSO: 13/06/2024.

RÉGIS, A.P; ROSA, G.C.D.; LUNELLI, T. **CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA CORONARIANA: DESENVOLVIMENTO DE UM INSTRUMENTO.** REVISTA CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM. SÃO PAULO, V.7, N. 21 P.3-20, 2017
DISPONÍVEL EM: [FILE:///C:/USERS/HP/DOWNLOADS/2+CUIDADOS+DE+ENFERMAGEM+OK.PDF](file:///C:/Users/HP/Downloads/2+CUIDADOS+DE+ENFERMAGEM+OK.PDF)
ACESSO: 09/06/2024).

CHAVES, S.C.D.S.; BRUSAMARELLO, T.; HUERNERMANN, R. R. **EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.** REVISTA SAÚDE E PESQUISA, V. 11, N. 1, P. 171-178, JANEIRO/ABRIL 2018 - ISSN 1983-1870 - E-ISSN 2176-9206.DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://PERIODICOS.UNICESUMAR.EDU.BR/INDEX.PHP/SAUDPESQ/ARTICLE/VIEW/5939/3175](https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/5939/3175)
ACESSO: 14/06/2024.

BATISTA, L.C; ET AL. **REDUÇÃO DA ANSIEDADE RELACIONADA AO CATETERISMO CARDÍACO: ACEITABILIDADE DE INTERVENÇÃO COMPLEXA.** ACTA PAUL ENFERM. 2023;36:EAPE00743. DOI
[HTTP://DX.DOI.ORG/10.37689/ACTA-APE/2023A007433](http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2023a007433). DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/APE/A/WCWCPWLCCZDNDYS5FL3HPXM/?FORMAT=PDF&LANG=PT](https://www.scielo.br/j/ape/a/WCWCPWLCCZDNDYS5FL3HPXM/?format=pdf&lang=pt)
ACESSO: 15/06/2024

FERREIRA,L.T.R; SOUZA, RA.D; FORTES, A.F.A.**SIGNIFICADOS E SENTIMENTOS EMERGENTES DE PACIENTES QUE SERÃO SUBMETIDOS AO CATETERISMO CARDÍACO.** REV ENFERM UFPE ON LINE., RECIFE, 10(1):73-9, JAN., 2016. DOI: 10.5205/REUOL.8423-73529-1-RV1001201610
DISPONÍVEL EM:
[HTTPS://PERIODICOS.UFPE.BR/REVISTAS/REVISTAENFERMAGEM/ARTICLE/VIEW/10923/12208](https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/10923/12208)

BERTOLINI, S. R. F. **DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE SOFTWARE PARA ORIENTAÇÃO DE PACIENTES SOBRE CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA CORONÁRIA**

DISPONÍVEL: [HTTPS://WWW.TESES.USP.BR/TESES/DISPONIVEIS/22/22134/TDE-05122018-164158/PUBLICO/SHEILAROBERTAFABROBERTOLINI.PDF](https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22134/TDE-05122018-164158/PUBLICO/SHEILAROBERTAFABROBERTOLINI.PDF)

ACESSO EM: 15/06/2024

SANTESSO, A.C.D.O.A.; FRIEDRICH, D.B.D.C. **DESINFORMAÇÃO DO USUÁRIO E OPORTUNIDADE PARA A ENFERMAGEM**. REV ENFERM UFPE ON LINE., RECIFE, 11(10):3757-63, OUT., 2017. DOI: 10.5205/REUOL.12834-30982-1-SM.1110201708

DISPONÍVEL: [HTTPS://PERIODICOS.UFPE.BR/REVISTAS/INDEX.PHP/REVISTAENFERMAGEM/ARTICLE/VIEW/14277/PDF](https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/14277/pdf) ACESSO:15/06/2024

TORRANO, S. K.; ET AL. **DIGITAL VÍDEO DISC EXPLICATIVO EM PACIENTES SUBMETIDOS AO CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO**. REV. LATINO-AM. ENFERMAGEM 19(4):[07 TELAS] JUL.-AGO. 2011. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/RLAE/A/TS9QCT3RCNJGS5ZCR88G9CH/?FORMAT=PDF&LANG=PT](https://www.scielo.br/j/rlae/a/TS9QCT3RCNJGS5ZCR88G9CH/?format=pdf&lang=pt). ACESSO EM: 17/06/2024.

MACIEL, B. S.; BARROS, A.L. B. L. D.; LOPES, J.D.L. **ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM MANUAL INFORMATIVO SOBRE CATETERISMO CARDÍACO**. ACTA PAUL ENFERM. 2016; 29(6):633-42.

DOI:10.1590/1982-0194201600089. DISPONÍVEL EM:

FILE:///C:/USERS/HP/DESKTOP/MESTRADO%20HFAG/RETA%20FINAL/2%20REVIS%C3%A3O%20IN TERGRATIVA/RAYYAN%20-%20O%20QUE%20RESTOU%20DOS%20190/14.PDF.

ACESSO:17/06/2024

SANT'ANNA, R.M.D. **TECNOLOGIA EDUCATIVA EM SAÚDE PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA SUBMETIDOS À CINEANGIOCORONARIOGRAFIA**. 2014. 139 F. DISSERTAÇÃO (MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL). ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI, 2014.

DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://APP.UFF.BR/RIUFF/BITSTREAM/HANDLE/1/971/ROSANA%20MOREIRA%20DE%20SANT%27%20ANNA.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y](https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/971/rosana%20moreira%20de%20sant%27%20anna.pdf?sequence=1&isallowed=y) . ACESSO EM: Q16/06/2024.

MARTINS, C.L.; QUELUCI, G.D.C. **SITUAÇÃO PROBLEMA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO A DISTÂNCIA SOBRE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO**. 2019.ENFERM. FOCO 2019; 10 (6): 99-104. DISPONÍVEL EM:

[HTTP://REVISTA.COFEN.GOV.BR/INDEX.PHP/ENFERMAGEM/ARTICLE/VIEW/2697/657](http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/2697/657)

MUNIZ, A.P. **SITUAÇÃO-PROBLEMA DE CLIENTE COM FERIDA NEOPLÁSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA E ENSINO DE ENFERMAGEM**. DISSERTAÇÃO APRESENTADA AO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE DA ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 2017.

DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://APP.UFF.BR/RIUFF/BITSTREAM/HANDLE/1/6371/AMARALINA%20PIMENTA%20MUNIZ.PD F?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y](https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/6371/amaralina%20pimenta%20muniz.pdf?sequence=1&isallowed=y)

BUZATTO, L. L; ZANEI, S.S. **ANSIEDADE EM PACIENTES NO PERÍODO PRÉ-CATETERISMO CARDÍACO**. EINSTEIN. 2010; 8(4 PT 1):483-7. DISPONÍVEL EM:

[HTTPS://JOURNAL.EINSTEIN.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/ARTICLES_XML/1679-4508-EINS-8-4-0483/1679-4508-EINS-8-4-0483-PT.PDF](https://journal.einstein.br/wp-content/uploads/articles_xml/1679-4508-EINS-8-4-0483/1679-4508-EINS-8-4-0483-PT.PDF)